

वर्ष : 9 • अंक : 36 • अप्रैल-जून 2023 • ISSN 2347-6605

वाक् सुधा

VAAK SUDHA

(अन्तर्राष्ट्रीय त्रैमासिक शोध पत्रिका)

**(International Peer Reviewed Refereed Journal of
Multidisciplinary Research)**

(A Scholarly Peer Reviewed Journal)

विशेष सूचना :
विचार की प्रतिबद्धता में राष्ट्रहित सर्वोपरि है।

रूपेश कुमार चौहान

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक

द्वारा 47, ब्लॉक ए-3, गली नं. 5, धर्मपुरा एक्सटेंशन, दिल्ली-43 से प्रकाशित एवं डॉल्फिन
प्रिंटोग्राफिक्स, 4ई/7, पाबला बिल्डिंग, झंडेवालान् एक्सटेंशन, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

दूरभाष संख्या-09555222747, 9267944100, 9555666907

Email: vaaksudha@gmail.com • Website : www.vsirj.com

अनुक्रमणिका

सम्पादकीय	viii	समकालीन हिंदी उपन्यासों में बदलते युग-बोध ..	69
बढ़ते साइबर अपराध में सोशल मीडिया की भूमिका	1	डॉ. संजय कुमार सेठ	
अंजुम शर्मा		आदिवासी समाज के विकास से जुड़ी नए भारत की परिकल्पना	73
योग दर्शन में मोक्ष : एक दार्शनिक विश्लेषण	6	आलोक आनन्द	
डॉ. राज वर्मा सिन्हा		संस्कृत व्याकरण में कारक की अवधारणा	75
संस्कृत वाङ्मय में आहार विज्ञान	10	सुचेता / डॉ. रवि प्रभात	
डॉ. कामिनी तनेजा		‘मढ़ी का दीवा’ : नवीन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दलित जीवन की त्रासदी	81
शिवमूर्ति की कहानियों में समाज, चुनाव एवं आरक्षण और उसका महत्व	17	सुरभि मिश्रा	
रुचि कुमारी		लोक पदों की प्रासंगिकता (कबीर की छाप वाले पद)	86
भोजपुरी लोकगीतों में रामकथा	23	पूजा गुप्ता	
डा. अंजू		रीतिकव्य की आधारभूमि का विवेचन	89
21वीं सदी में दक्षिण एशियाई सुरक्षा : क्षेत्रीय सहयोग और चुनौतियाँ	26	पंकज	
ज्योत्सना दीक्षित		संस्कृति और भाषा	93
नागार्जुन का काव्य वातावरण	31	अविनीश प्रकाश सिंह	
हेमन्त कुमार सिंह		हिन्दू पारिवारिक संरचना और विधवा जीवन का स्वरूप	96
लोक गाथानायकत्व से लोकदेवमंडल तक : गणिनाथ-गोविन्द	35	डॉ. वंदना यादव	
डॉ. वीरेन्द्र कुमार दत्ता		साठोत्तरी हिंदी कहानी में मूल्यों का स्वरूप	102
यज्ञ विज्ञान की वैदिक अवधारणाएँ	43	जय प्रकाश नारायण	
डॉ. मदन मोहन तिवारी		उत्तराखण्ड संस्कृति और होली	107
किसान जीवन की समस्या और “फांस”	46	डॉ. सरिता पाठक यजुर्वेदी	
प्रभाकर कुमार		प्रौढमनोरमादिशा कर्मसंज्ञाविमर्शः	112
कवि वृन्द की कविता का महत्व	51	आचार्या रुचि कुमारी	
डॉ. विकेश कुमार मीना		अवध सूबा का आर्थिक तंत्र : एक विश्लेषण ...	115
महादेवी वर्मा के साहित्य में राष्ट्रवाद : एक समीक्षात्मक अध्ययन	54	नम्रता यादव / डॉ. गोपाल सिंह यादव	
डॉ. देवपाल सिंह बैरवा		वेसर शैली : उद्भव और विकास तथा ऐतिहासिक-सांस्कृतिक अध्ययन	118
हरिशंकर परसाई के व्यंग्य और स्वातंत्र्योत्तर राजनीति	57	शशि रंजन	
डॉ. अजय कुमार यादव		हिन्दी साहित्य और सिनेमा का अन्तर्संबन्ध	122
गीता में योग की अवधारणा का अध्ययन : कर्म-योग, ज्ञान-योग और भक्ति-योग के सन्दर्भ में	62	प्रभात यादव	
शोभा रानी		पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चिन्तन	125
		डॉली गुप्ता	

गायत्री जप के मनो-शारीरिक प्रभावों का अध्ययन.....	132
पवन कुमार शर्मा / डॉ. श्रुति कान्त पाण्डेय संस्कृत और आधुनिक नाट्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन.....	136
मनोज लखेड़ा / डॉ. श्रुति कान्त पाण्डेय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में श्रीमद्भगवद्गीता की प्रासंगिकता.....	141
कोमल / डॉ. देवेन्द्र नाथ ओझा पृथ्वीसूक्त में निबद्ध जीवन-मूल्यों की प्रासंगिकता.....	145
अश्विनी तिवारी / डॉ. श्रुति कान्त पाण्डेय	

कोमल *

डॉ. देवेन्द्र नाथ ओझा **

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में श्रीमद्भगवद्गीता की प्रासंगिकता

संक्षेपिका :

श्रीमद्भगवद्गीता एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जो भारत की संस्कृति और विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। श्रीमद्भगवद्गीता के माध्यम से ज्ञान के विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है, जैसे धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति, संसार और मोक्ष आदि। इस ग्रंथ में श्रीकृष्ण अर्जुन को उचित राह दिखाते हुए उन्हें समस्याओं का समाधान ढूँढने के लिए उनकी सहायता करती है। इसमें उपलब्ध शिक्षाओं और संदेशों का मानव जीवन में व्यापक उपयोग है। अन्य धार्मिक ग्रंथों की तुलना में श्रीमद्भगवद्गीता धार्मिक समझ, मौलिक उपयोगिता और सुलभ भाषा के कारण सभी लोगों के लिए अधिक उपयोगी है।

श्रीमद्भगवद्गीता में दिए गए शिक्षाओं में संसार, कर्म, धर्म, अन्तरात्मा और परमात्मा जैसे मूल विषयों को बताया गया है। इन विषयों पर श्रीमद्भगवद्गीता में दिए गए संदेश आधुनिक युग में भी अभी भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन संदेशों के माध्यम से श्रीमद्भगवद्गीता हमें संसार में अटल बदलाव के साथ संघर्ष करने और सफल होने के लिए जरूरी अनुशासन, कर्मयोग, ज्ञानयोग, राजयोग और भक्तियोग की महत्वता समझाती है।

बीज शब्द : श्रीमद्भगवद्गीता, कर्म, धर्म, आत्मा अन्तरात्मा, परमात्मा।

परिचय : श्रीमद्भगवद्गीता का अर्थ है “आत्मा का गीत”, मनुष्य और उसके निर्माता के बीच सत्य-बोध का दिव्य संवाद, आत्मा के माध्यम से आत्मा की शिक्षा, जिसे निरंतर गाया जाना चाहिए। श्रीमद्भगवद्गीता हिंदू परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, और इसे व्यापक रूप

से अब तक लिखे गए सबसे महान आध्यात्मिक कार्यों में से एक माना जाता है। यह एक 700-श्लोक वाला ग्रंथ है जो प्राचीन हिंदू महाकाव्य, महाभारत का हिस्सा है, और माना जाता है कि इसे ईसा पूर्व पांचवीं और दूसरी शताब्दी के बीच रचा गया था। श्रीमद्भगवद्गीता अर्जुन, एक योद्धा राजकुमार, और कृष्ण, उनके सारथी और भगवान विष्णु के अवतार के बीच एक संवाद है। बातचीत कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में होती है, जहां अर्जुन अपने कर्तव्य और युद्ध में शामिल होने की अनिच्छा के बीच बटा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप उसके मित्रों और परिवारजनों की मृत्यु हो जाएगी।

श्रीमद्भगवद्गीता एक ऐसा पाठ है जिसे हजारों वर्षों से हिंदुओं द्वारा सम्मानित और अध्ययन किया गया है, और पश्चिमी विचारों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। कई पश्चिमी विचारकों और लेखकों के साथ, राल्फ वाल्डो एमर्सन से लेकर एल्डस हक्सले तक, इसकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए, पाठ को ज्ञान और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में देखा जाता है, जो अस्तित्व की प्रकृति और पीड़ा से मुक्ति के मार्ग में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

श्रीमद्भगवद्गीता के केंद्रीय विषयों में से एक धर्म की अवधारणा है, जिसे कर्तव्य या धार्मिकता के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि युद्ध में लड़ना एक योद्धा के रूप में उनका धर्म है, और उन्हें लड़ाई के परिणाम से आसक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके बजाय अपने कर्तव्य को निर्लिप्तता और समभाव से निभाने पर ध्यान देना चाहिए। कृष्ण बताते हैं कि धर्म केवल नियमों या रीति-रिवाजों का पालन करने

का मामला नहीं है, बल्कि एक गहरी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक जिम्मेदारी है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं खोजना और पूरा करना चाहिए।

श्रीमद्भगवद्गीता का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय स्वयं और ब्रह्मांड की प्रकृति है। कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है, और यह जन्म, मृत्यु या भौतिक संसार में होने वाले किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। वह यह भी सिखाते हैं कि ब्रह्मांड स्वयं से अलग नहीं है, बल्कि परमात्मा की अभिव्यक्ति है।

श्रीमद्भगवद्गीता में योग, ध्यान और आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग पर भी शिक्षाएँ हैं। कृष्ण योग के विभिन्न मार्गों का वर्णन करते हैं, जिनमें कर्म योग (क्रिया का योग), भक्ति योग (भक्ति का योग) और ज्ञान योग (ज्ञान का योग) शामिल हैं। वह बताते हैं कि ये सभी मार्ग मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को वह मार्ग खोजना चाहिए जो उनके स्वभाव और स्वभाव के अनुकूल हो। वह यह भी सिखाते हैं कि आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है, और यह कि ध्यान का अभ्यास आंतरिक शांति और आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

श्रीमद्भगवद्गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक अध्याय 2, श्लोक 47 है, जिसमें लिखा है, “कर्म करने में आपका अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर कभी नहीं। आपको कभी भी पुरस्कार के लिए कर्म में संलग्न नहीं होना चाहिए, और न ही करना चाहिए।” आप निष्क्रियता के लिए तरसते हैं। इस श्लोक में श्रीमद्भगवद्गीता की शिक्षाओं को अनासक्ति और परिणाम से जुड़े बिना अपने कर्तव्य के प्रदर्शन के बारे में बताया गया है। यह व्यक्तिगत लाभ की इच्छा या असफलता के भय से मुक्त होकर वैराग्य की भावना से कार्य करने के महत्व पर बल देता है।

श्रीमद्भगवद्गीता का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और कई अलग-अलग संस्कृतियों और धर्मों के लोगों द्वारा इसका अध्ययन और सम्मान किया गया है। इसकी शिक्षाओं का हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है, और इसने पश्चिमी विचारों के विकास को भी प्रभावित किया है। भगवद् श्रीमद्भगवद्गीता का आत्म-साक्षात्कार, वैराग्य और किसी के कर्तव्य के प्रदर्शन पर जोर जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ

प्रतिध्वनित हुआ है, और इसका आध्यात्मिक संदेश मुक्ति और स्वयं और ब्रह्मांड की एकता आज भी लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती है।

हिंदू धर्म में, श्रीमद्भगवद्गीता को वेदों और उपनिषदों के साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसका अक्सर अन्य ग्रंथों के साथ अध्ययन किया जाता है और इसे आध्यात्मिक विकास और ज्ञान के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। श्रीमद्भगवद्गीता की शिक्षाओं ने हिंदू दर्शन के विभिन्न विद्यालयों के विकास को भी प्रभावित किया है, जिसमें अद्वैत वेदांत भी शामिल है, जो स्वयं और ब्रह्मांड की एकता पर जोर देता है, और भक्ति, जो परमात्मा के प्रति समर्पण और समर्पण पर जोर देती है।

हिंदू धर्म के बाहर, श्रीमद्भगवद्गीता का पश्चिमी विचारों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। पाठ का पहली बार 1785 में चार्ल्स विल्किंस द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था और तब से इसका कई अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया है। आत्म-साक्षात्कार और वैराग्य पर भगवद् श्रीमद्भगवद्गीता की शिक्षाओं ने कई पश्चिमी विचारकों और लेखकों को प्रभावित किया है, जिनमें राल्फ वाल्डो इमर्सन, हेनरी डेविड थोरो और एल्डस हक्सले शामिल हैं। हक्सले, विशेष रूप से, श्रीमद्भगवद्गीता से गहराई से प्रभावित थे और उन्होंने अपनी पुस्तक “द पेरेनियल फिलॉसफी” में इसकी शिक्षाओं के बारे में विस्तार से लिखा था।

श्रीमद्भगवद्गीता का आध्यात्मिक मुक्ति और स्वयं और ब्रह्मांड की एकता का संदेश आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। स्वयं की प्रकृति, ब्रह्मांड और आत्मज्ञान के मार्ग पर इसकी शिक्षाएँ सभी संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों को मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। और आज भी लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनी हुई है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में श्रीमद्भगवद्गीता की प्रासंगिकता:

वर्तमान समय में श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करने का क्या उपयोग है। यह आधुनिक जीवन के लिए कितना प्रासंगिक है? और यह किसी के जीवन में क्या मूल्य जोड़ता है?

21वीं सदी के इस दूसरे दशक में आधुनिक पुरुष

और महिला को प्रकाश के लिए एक प्रभावी मार्गदर्शक की बहुत आवश्यकता है। वे भ्रमित हैं। वे टटोल रहे हैं। उन्हें हर जगह सिर्फ समस्या ही नजर आती है और समाधान कहीं नजर नहीं आता। वे नहीं जानते कि किस ओर मुड़ना है, किस मार्ग को अपनाना है और कैसे बेहतर स्थिति की ओर बढ़ना है। इसलिए उनका जीवन बेचैनी, दुख और उलझनों से भरा होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में ज्ञान और व्यावहारिक शिक्षाओं के शब्द हैं जिनमें वर्तमान मानव व्यक्ति की उपर्युक्त स्थिति का उत्तर है।

प्रत्येक अध्याय आधुनिक पुरुष और महिला के लिए एक अमूल्य नई सीख रखता है और एक अद्भुत तरीके से एक नई समझ प्रदान करता है। मनुष्य, इस संसार और ईश्वर के रहस्य की व्याख्या शायद कहीं और नहीं की गई है। मानव मन के कार्य - उसके कल्याण और खुशी के लिए वास्तविक समस्या - उन्हें कैसे दूर किया जाए, आनंद का मार्ग क्या है और साथ ही शाश्वत मृत्यु का मार्ग, आत्म-प्रभुता का रहस्य और मानव कर्तव्यों के बीच शांति का मार्ग और गतिविधियाँ - ये सब और बहुत कुछ हम इस महान खजाने में पाते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता केवल प्राचीन ज्ञान और गूढ़ प्राच्य रहस्यवाद का उत्कृष्ट भंडार नहीं है। उदाहरण के लिए योग, जिस पर भारत खुद को इतना गर्व करता है, श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार कोई रहस्यवादी शब्द या अव्यवहारिक शब्द नहीं है, बल्कि जीवन का एक सरल पाठ और कर्तव्य है, जिसे पुरुषों और महिलाओं के लिए एकांतवास, तपस्या और त्याग का सहारा लिए बिना अभ्यास करना आसान है। अपने परिवारों, समुदायों और देशों के प्रति कर्तव्यों और दायित्वों का। अर्थात्, योग को दैनिक जीवन की कई अन्य वस्तुओं की तरह जीवन की दैनिक दिनचर्या की एक वस्तु के रूप में अपनाया और आत्मसात किया जा सकता है, और समय के कठिन दबाव और जबरदस्त अन्य बाधाओं के बावजूद, और बीच में, थोड़े समय के लिए भी अभ्यास किया जा सकता है। समाप्त होता है। इस प्रकार, मेरी जानकारी में, शायद ही कोई पुस्तक है, जो योग, कर्म और सुख की प्राप्ति जैसे विषयों पर इतनी सीधी बात करने का दावा करती है।

आधुनिक पीढ़ियों के लिए सुझाव :

आधुनिक पुरुष और महिला को उनके धार्मिक विश्वास की परवाह किए बिना, मैं सुझाव दूंगी कि वह एक बार पूरी किताब को ध्यान से पढ़ें। तो उन्हें इसे दूसरी बार शुरू करना चाहिए। दूसरे पठन पर उसे चयनात्मकता की पद्धति अपनानी चाहिए, पठन में नहीं बल्कि वह उससे क्या लेता/लेती है। लेकिन बाकी सब कुछ जो विशुद्ध रूप से दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक और मानसिक प्रकृति का है जिसे वह पूरी तरह से समझ और आत्मसात कर सकता है।

वह अद्भुत रूप से समृद्ध और अत्यधिक भाग्यवान होगा/होगी। उसी क्षण से उसका जीवन नया हो जाएगा। सारे बादल छंट जाएंगे। दिल और दिमाग में रोशनी भर देगी। मैं प्रत्येक आधुनिक पुरुष और महिला को उनके सर्वोच्च कल्याण और सर्वोच्च आशीर्वाद के प्रति ईश्वर के इस अद्भुत उपहार की सराहना करती हूँ।

निष्कर्ष :

श्रीमद्भगवद्गीता में दिए गए संदेश आधुनिक युग के मानवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। श्रीमद्भगवद्गीता हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे हम अपनी जिम्मेदारियों का आश्वासन दे सकते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता हमें संघर्ष के समय में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने की भी सीख देती है।

अतः, वर्तमान समय में श्रीमद्भगवद्गीता की प्रासंगिकता उसके शिक्षाओं और संदेशों में है, जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता एक संगठित विचारधारा है, जो हमें एक उच्चतम स्तर पर जीवन जीने के लिए आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करना सिखाती है। इसलिए श्रीमद्भगवद्गीता आधुनिक युग में भी अपनी महत्ता कायम रखती है।

*एम.ए. संस्कृत

एमिटी इंस्टिट्यूट फॉर संस्कृत स्टडीज एण्ड रिसर्च

एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, नोएडा

**असिस्टेंट प्रोफेसर

एमिटी इंस्टिट्यूट फॉर संस्कृत स्टडीज एण्ड रिसर्च

एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, नोएडा

संदर्भ सूची

1. तिलक लोकमान्य, श्रीमद्भगवद्गीता रहस्य, किताब

महल, इलाहाबाद, 1919

2. शरभाष्य, श्रीमद्भगवद्गीता, गीता प्रेस, गोरखपुर, 1955

3. असली लाहोरी, श्रीमद्भगवद्गीता, रणधीर प्रकाशन, हरिद्वार, 1998
4. वेदव्यास महर्षि, (स्वामी अखण्डनन सरस्वती), श्रीमद्भागवत पुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर, 1970
5. वेदव्यास महर्षि, हिन्दी अनुवाद, स्वामी अखण्डनन, सरस्वती, महाभारत, गीता प्रेस, गोरखपुर, 1978
6. योगन्द्दानन्द, मनुस्मृति, चौखम्भा विद्या भवन, वाराणसी, 1996
7. भागीरथ दीक्षित, श्रीमद्भगवद्गीता : एक नया अध्ययन (प्रथम संस्करण), नवभारत प्रिंटिंग प्रेस, शाहदरा, दिल्ली, पृष्ठ-2, 1987
8. तिलक लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, मोतीलाल बनारसीदास, श्रीमद्भगवद्गीता रहस्य, मुम्बई, 1975
9. श्रीमद्भगवद्गीता 2/47
10. शर्मा, रामनाथ, भारतीय शिक्षा दर्शन, आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर।
11. भट्टाथीरी एम. पी., श्रीमद्भगवद्गीता एक अभिप्रेरणात्मक प्रबंधन, 2011